

ARCHITECTURE

CONSTRUCTIONS OF MEDIEVAL BUILDINGS OF AZERBAIJAN WOVEN IN CARPETS

Amenzadeh R.

Professor

Doctor of Architecture

Baku, Azerbaijan

КОНСТРУКЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В КОВРАХ

Амензаде Р.

Профессор

доктор архитектуры

Баку, Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10514137>

Abstract

Azerbaijani carpets are rarities of the best museums and private collections in the world. Each carpet weaving school is characterized by a clear compositional structure, the idea of rhythm, color, ornaments (geometric, floral), features of decorative design, technical methods, and all this contributed to the appearance of high-quality works of decorative and applied art-carpets.

Carpets are components of exceptional importance, both functional and artistic (art object) - of any size of the interiors of premises - both public housing, as well as palace apartments, and monumental buildings of Azerbaijan. Carpets covered the floors of the interiors of religious, memorial, and civil buildings, thus becoming associated with the very idea of architecture. The article focuses on the designs of monumental structures woven in carpets.

Аннотация

Азербайджанские ковры являются раритетами лучших музеев и частных коллекций мира. Для каждой ковроткаческой школы характерны четкий композиционный строй, идея ритма, колорит, орнаменты (геометрические, растительные), особенности декоративной разработки, технические приемы, и, все это способствовало появлению прекрасных ковров - высококачественных произведений декоративно - прикладного искусства.

Ковры- исключительной значимости компоненты- и функциональный, и художественный (артобъект) любой величины интерьеров помещений- как народного жилища, а также дворцовых апартаментов, так и монументальных строений Азербайджана. Ковры устилали полы интерьеров культовых, мемориальных, гражданских строений, становясь, таким образом связанными с самим замыслом архитектуры. Весьма выразителен пример ковра «Шейх Сефи» специально сотканного для мечети Гандилхана в Ардебиле (ковер «Шейх Сефи», 1539 г., музей Виктории и Альберта, Лондон), который в точности соответствует размерам его молебельного зала. [1,р.98-101].

Keywords: Azerbaijan, carpets, monumental buildings, constructions

Ключевые слова: Азербайджан, ковры, монументальные строения, конструкции

Композиционная разработка ковров, в которых дается тот или иной конструктивный узел или часть строения имеет богатое разнообразие примеров – это колонны, арки, купола, сталактиты, т.е. подкупольные конструкции. Именно конструкции дают возможность понять неистощимость идей и многообразии инженерно – технических приемов, а их усовершенствование непременно влекло изменения в пространственном решении строений, будучи непосредственным источником художественно – образного воздействия.

Богатство модификации куполов определялось типом строения, избранной конструктивной системой с целым комплексом задач, эстетическими воззрениями эпохи, мастерством зодчего. В выборе купольного перекрытия существенное значение приобретали подкупольные конструкции которым придавалось исключительное внимание как важ-

ному звену всей конструктивной системы, технике здания, от которой зависит устойчивость строения, его надежность. Переход от стен корпуса строения к купольному перекрытию осуществляется посредством подкупольных конструкций, среди них можно выделить несколько основных ведущих линий, имеющих многообразие вариантов – тропы, сталактитовые и щитовидные паруса, перекрещивающиеся арки. Новаторские тенденции в области подкупольных конструкций существенным образом пополняли и обогащали круг их вариантов, состоявший из архитектурных идей эпохи.[2,р.146-149].

Вся изысканность выведения купола, покоящегося на подкупольных конструкциях, передается столь же точными насыщенными декоративными средствами в целом ряде ковров. Среди большого числа ковров, в коврах «намазлыг» (молитвенные),

композиция решается посредством изысканно прорисованных арок всевозможных конфигураций, с висящей по центру «ләтрэ», опирающихся на колонны с базами или без них капителями, изображения которых зачастую несколько далеки от реальных. Иной вариант - спаренные арки или же три арки, где средняя - несколько шире симметричных., и, тоже на тонкостовольных опорах, часто спаренных. Их разнообразие в коврах определяется не

только прорисовкой, но и большей насыщенностью декоративного решения, а это обилие пышноцветущих растительных мотивов, «древо жизни», хотя встречаются и другие варианты – зооморфные элементы, схематизированные строения (мечеть), антропоморфное изображение - в полный рост. Вместе с тем встречаются и более сложные образцы композиции (Гарабахский молитвенный ковер, кон. XIX – нач. XX вв.)

Гянджа. Ковровый базар

Список литературы:

1. Райха Амензаде. Композиционные закономерности монументальных сооружений Азербайджана XI-XVII веков. Баку, 2007
. Rayiha Amenzade. Compositional patterns of monumental structures of Azerbaijan of the 11th and 17th centuries. Baku, 2007

2. Rayiha Amenzade. On the problem of architecture of Azerbaijan. Landscape and structural element buildings in carpets. "Scientific research of the SCO countries: synergy and integration" (Beijing, China, 30Cpt, 2023)